

VITAGEN TÁLIMDI ÁMELGE ASIRIWDÍŃ METODOLOGIYALÍQ TIYKARLARI

D.Dawletnazarova

Ájiniyaz atındađı NMPI dıń Pedagogika kafedrası assistent oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15049880>

Annotaciya. Bu maqolada vitagen talimni amalga oshirishning metodologik asoslari va vitagen talimning tamoyillari haqida sóz etiladi.

Tayanch sózlar: Óqıvchi, óqıtıvchi, tálim, tárbiya, talaba, vitagen texnologiya, kompetenciya.

ВНЕДРЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ VITAGEN МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Аннотация. В этой статье речь идет о методологических основах реализации витагенного образования и принципах витагенного образования.

Ключевые слова: Ученик, учитель, образование, воспитание, студент, витагенная технология, компетенция.

METHODOLOGICAL BASIS OF IMPLEMENTING VITAGEN TRAINING

Abstract. This article discusses the methodological foundations for implementing vitagenic education and the principles of vitagenic education.

Keywords: Student, teacher, education, upbringing, student, vitagenic technology, competence.

Tálim natiyjeliligin asırıwda ayırıqsha zamanagóy jantasıwlarınan biri bul innovciyalıq jantasıw bolıp, bunda oqıtıw processlerin shólkemlestiriwde forma, metod hám qurallardıń óz-ara muwapıqlıǵın esapqa alǵan halda tańlaw tiykarında oqıtıwshı hám tálim alıwshılardıń sherikligidegi iskerligin rawajlandırıw esaplanadi. Jáhán standartları talaplarına juwap beretuǵın zamanagóy shınıǵıwlar processinde dástúriy sabaq yaǵnıy túsindiriw, lekciya, ámeliy hám laboratoriya sabaqları menen bir qatarda oqıwshılar, talabalar bilimn asırıwda oyın texnologiyaları, mashqalalı máselelerdi sheshiw, keys- stadi (keys- study) texnologiyaları hám basqalardan nátiyjeli paydalanıw múmkin.

Ádette oqıw procesine alıp kirilip atırǵan jańalıqlar bilim alıwshı tárepinen aktiv qızıǵıwshılıq penen kútip alınadı, ásirese bul jańalıqlar interaktivlik hám oyın kórinisinde bolsa.

Usınıń menen birgelikte ılım- texnika jetiskenliklerinen sabaq processinde paydalanıw tálim beriw procesi múmkinshiliklerin keskin keńeytiwi múmkin.

Házirgi kúnde tálim processine vitagen jantasıwdıń ózgesheligi aktuallasıp barmaqta. Xosh, vitagen tálim degenimizdiń ózi ne? Bul qanday jantasıw?

Vitagen – vita (lat.) – turmıs, genesis (lat.) – tuwılıw (payda bolıw), yaǵnıy turmıstan tuwılǵan. Vitagen tálim – shaxs (oqıwshı, talaba) tuń turmıslıq tájiriybesin aktuallastırıw (talap), onıń intellektuallıq hám psixologiyalıq potencialınan oqıw maqsetlerinde paydalanıw tiykarında oqıtıw bolıp tabıladı. Túsinipler arasındaqı ayırmashılıq vitagenge baǵdarlangan tálimniń maqseti shaxstıń intellektuallıq hám psixologiyalıq potencialında sáwleleniwinen ibarat. Bunda shaxstıń turmıs tájiriybesin turmıslıq tájiriybege ózgeriwdi názerde tutadı. Turmıs tájiriybesi - bul insan tárepinen jasamaytuǵın, tek gana onıń sanası menen baylanıslı informaciya. Turmıslıq tájiriybe - insan ózi (sonıń ishinde, talaba) basınan keshirgen, ol sezgen, oylaǵan, úgit-násiyatlaǵan hám uzaq múddetli yadında saqlanıp, ol ushın jeke áhmiyetli bolıp qalǵan maglıwmat bolıp esaplanadı.

Talabanıń roli, onıń biliw procesiniń teń huqıqlı qatnasıwshısı yagniy tek obyektiv emes, al biliw iskerliginiń subyekti de bolıp tabıladı.

Rossiyalı pedagog A. S. Belkin vitaminli bilim beriw texnologiyasın islep shıqtı hám sınaqtan ótkerdi. Vitagen bilimlendiriw insannıń turmıslıq tájiriybesin, pedagogikalıq maqsetler ushın jeke hám intellektuallıq potencialın aktuallastırıwǵa tiykarlangan bilimlendiriw bolıp esaplanadı. Vitamin bilimlendiriw sheńberinde turmıslıq tájiriybe úlken áhmiyetke ie. Biraq, turmıs tájiriybesi hám turmıs tájiriybesin parıqlaw kerek. A. S. Belkinnin sózlerine qaraǵanda, bul túrli mazmunǵa iye bolǵan pútkilley basqa túsinipler bolıp tabıladı. turmıslıq tájiriybe-bul ǵárezsiz túrde qolga kirgizilmegen, biraq insannıń ómir hám iskerliktiń belgili bir táreplerin túsiniwine tiykarlangan turmıslıq málimleme bolıp tabıladı. vitagen tálim texnologiyasınıń tiykargı wazıypası tómendegilerden ibarat.[1]

Vitaminli tálim texnologiyasınıń konceptual qaǵıydaları tómendegilerden ibarat: golografik ong - hár bir insan rawajlanıwınıń (hárekettiń) kóplep tárepleriniń kombinaciyası sıpatında qaraladı. Hár qanday bilimlendiriwdiń tiykarın insan ómiri (vita) quraydı. Pedagogikalıq mashqalalardı tabıslı sheshiw ushın balanıń barlıq qábiletlerin anıqlaw hám rawajlandırıwdan ibarat. Bilim beriw procesiniń nátiyjeliligi kóp tárepleme oqıtıwshı hám oqıwshınıń birge islesiwine baylanıslı. Oqıtıwshı hám oqıwshı sıpatında shaxstıń turmıslıq tájiriybesine súeniw.

Turmıslıq tájiriybelerdi bilimlendiriw qádiriyatlarına aylandırıw.

Vitagen tálimdi ámelge asırıw jolları tómendegilerden ibarat bolıp esaplanadı:

1. Vizualizaciya járdeminde vitagen tájiriybesiniń quramın anıqlaw.
2. Túrli sorawlar arqalı vitagen tájiriybesin anıqlaw.

3. Vitagen tájiriybesin oqıw procesiniń barlıq qatnasıwshıları tárepinen tastıyıqlaw arqalı anıqlaw.

4. Vitagen tájiriybesin analizlew. Onıń tábiyatı hám kólemin ashıp beriw, olar arasında baylanıstı ornatiw.

5. Vitagen tájiriybesin klassifikaciyalaw ushin tiykarın anıqlaw, onı klassifikaciyalaw. Hár qıylı bilim tarawındaǵı vitagenge tán bolǵan maǵluwmatlardı birlestiriw.

6. Maqsetli pedagogikalıq tásir ótkeriw imkaniyatın anıqlaw integraciyalasqan bilim, kónlikpe hám qatnasıqlardı qalıplestiriw.

7. Túrli tarawlarda ilimiy bilimlerdi qurıwda vitagen tájiriybesinen paydalanıw shártlerin anıqlaw.

Bilimlendiriw procesine turmıslıq tájiriybesi joqarı bolǵan qatnasıwshılardı tartıw arqalı talabalardıń kóz- qarasin keńeytiw. Oqıtıwshınıń turmıslıq tájiriybesine súyeniw-bilimlerdi qádiriyatqa aylandırıwdıń tiykarǵı jolı.

- Tirishilik tájiriybe shaxsqa bilim alıw procesinde potenciallıq qábiletlerdi júzege shıǵarıw imkaniyatın beredi.

- Tirishilik tájiriybelerinen kóp ólshemli paydalanıw gerek.

- Oqıwshınıń aqılıy (intellektual) potencialın jedellestiriw shaxstı húrmet etiwge tiykarlanıwı gerek.

Vitagen texnologiyasın ámelge asırıwda tálim procesine kompetensiyalıq jantasıw. Tálim strategiyalıq wazıypası bolıp oqıw jaǵdaylarınan sırtta nátiyjeli háreket ete alatuǵın, óz kásiplik iskerliginde júzege keletuǵın úlgili hám mashqalalı máselelerdi sheshe alatuǵın kompetentli qánigeniń tayarlıǵı esaplanadı. Komepetentli tayarlıq modeline ótiw shárayatında joqarı mektepte kompetentli jantasıwdı qollaytuǵın oqıtıw texnologiyaların anıqlaw ayırıqsha aktualıqqa iye boladı. Kompetenciyalardıń jıyındısın (berilgen pán salasında nátiyjeli iskerlik ushın zárúr bolǵan bilim hám tájiriybeniń bar ekenligi) kompetentlik dep ataydı. Kasiplik tálimde kompetentlik ol yamasa bul tarawda bilim hám tájiriybelerdiń jıyındısı yamasa anıq jumıs ornı yamasa atqarılıp atırǵan jumıstıń ózgerip turatuǵın talaplarına uyqas tásir etiwge múmkinshilik beretuǵın ulıwma hám kásiplik tayarlıq dárejese bolıp tabıladı. Kompetentlik hám kompetenciyalar arasında tuwrı hám inversiyalıq (keri) baylanıshlıq bar. Muslimov N.A bir qansha kásiplik kompetenciyalar túrlerin ajratadı, olar kásiplik iskerlikte adam jetikligin kórsetedi: Kompetenciya atı mazmunı arnawlı jeterli joqarı dárejede óz kásiplik iskerligin iyelew; talabalardıń tabısqa erisiw ushın jaǵdaylar jaratıw; kognitiv (bilim) qızıǵıwshılıqlardı rawajlandırıw ilimiy dúnyaǵa kóz-qaras

tiykarların tabıslı qáıplestiriw; qarım- qatnas mádeniyatın qáıplestiriw; óz- ózin baqlaw hám bahalawdı qáıplestiriw hám tađı basqa.[2]

Ye. S. Zair-Bektiń izertlew jumısında kásiplik kompetentliktiń qáıplesiwine qaratılǵan tómenдеgi kompetenciyalar anıqlanǵan:

- oqıtıw hám oqıtıw metodikası bilimin integraciyalaytuǵın kásip tálimi pedagogınıń arnawlı kompetenciyaları;

- maqsetli kompetenciya - pedagogtıń ulıwma kásiplik hám arnawlı kásiplik pánlerdi oqıtıw maqsetlerin anıqlay alıwı;

- mazmunlıq kompetenciya – ulıwma kásiplik hám arnawlı kásiplik pánlerdi oqıtıw mazmunın anıqlay alıwı;

- monitoringli kompetenciya - oqıtıw nátiyjelerin baqlay alıw.

Iлимпaz A. Shayusufova “Vitagen tálim oqıtıwda teoriya hám ámeliyatta úyqashlıǵın támiyinlew procesi subyektleriniń birgeliktegi xızmetin shólkemlestiriw ushın eń tuwrı jol bolıp, onda auditoriya hám óz betinshe tálim aralasıp ketedi. Subyekt- obyekt qatnasıqlarına golografikalıq qatnas úlken kólemдеgi materiallardı ózlestiriw tiykarında vitagen tálimdi ámelge asırıwdan ibarat. Vitagen maǵluwmatlar tirishilik tájiriyebeniń bir neshe basqishların óz ishine aladı; 1. Maǵluwmatlar pariqlanbay qabil etiledi. 2. Bahalawshı- filtrlewshi shaxs. 3. Qatań tártipke iye bolıw- maǵluwmatlar sanalı túrde yadlap qalıwǵa qaratılǵan boladı”- degen pikirlerdi bildiredi.[2]

Juwmaq etip sonı aytıwımız múmkin tájiriyeberimiz sonı kórsetedi joqarı bilimlendiriw sistemasında vitagen tálim múmkinshiliklerin keń kólemde ámeliy áhmiyet talap etpekte.

Talabalardı kásiplik iskerlikke tayarlawda olarnıń turmıslıq tájiriyebesin anıqlaw hám usı tájiriye sheńberinde onıń bilimlerin jetilistiriw múmkin. Turmıslıq tájiriye hám ámeliy kónlikpeler tálimniń joqarı sıpatta dúziliwi múmkinshiligin de asıradı. Usı sebepten búginniń hár bir pedagogı vitagen tálim texnologiyasın túsiniwi hám onı óz iskerligine aktiv nátiyjeni ámelde paydalanılıp barıwı kerek.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. - Т.: “ Ўзбекистон”, 2016.
2. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб - интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятини кундалиқ қондаси бўлиши керак. - Т.:” Ўзбекистон”, 2017.

3. Белкин А. С., Жукова Н. К. (1999) Витагенное образование: голографический подход. Екатеринбург;
4. Шаюсупова А. “Замонавий таълимда витаген технологиялардан фойдаланиш” //Образование и инновационные исследования 2021. №5
5. Muslimov N.A vaboshqalar. Innovatsion ta’lim texnologiyalari. O‘quv-metodik qo‘llanma. – T.: «Sano-standart», 2015. 208-b.
6. Бордовская Н., Реян А. Педагогика. –Санкт-Петербург: 2001. С.32
7. Педагогика /А.Қ.Мунавваровнинг умум. таҳ. остида. – Т.: “Ўқитувчи”, 1996. 200-б.
8. Saparbaev T Psixologiya teoriyasi hám tariyxı (Psixologiya teoriyasi) oqıw qollanba T. “Yosh avlod matbaa ”.2023
9. Saparbaev T. Mámbetiyarov SH Óspirim jası balaları minez-qulqındağı krizislik jaǵdaylardıń pedagogikalıq-psixologiyalıq ózgeshelikleri (oqıw-metodikalıq qollanba). Nókis .2024